

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368785>

УДК 578.262.3

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ

Д.О. Алферов, О.Е. Цветков,
студенты 3 курса, напр. «Ветеринария»

Н.Е. Горковенко,
д.б.н., проф.,
КубГАУ имени И. Т. Трубилина,
г. Краснодар

Аннотация: В статье рассматривается технология приготовления лечебно-профилактических препаратов бактериофагов. Характеризуются биологические свойства бактериофагов. Описана технология производства жидких и сухих препаратов бактериофагов. Особое внимание уделяется вопросам контроля стерильности, безвредности и активности полученного препарата, использования их в медицине и ветеринарии.

Ключевые слова: бактериофаги, микрофлора, технология, контроль качества

BACTERIOPHAGE PREPARATION TECHNOLOGY

D.O. Alferov, O.E. Tsvetkov,
3rd year students, direction "Veterinary"

N.E. Gorkovenko,
Doctor of Biological Sciences, Professor,
KubSAU named after I.T. Trubilin,
Krasnodar

Annotation: The article considers the technology of preparing therapeutic preparations of bacteriophages. Biological properties of bacteriophages are characterized. The technology of production of liquid and dry preparations of bacteriophages is described. Particular attention is paid to the issues of controlling the sterility, harmlessness and activity of the obtained biologic preparation, their use in medicine and veterinary medicine.

Keywords: bacteriophages, microflora, technology, quality control

Бактериофаги – это вирусы, проникающие в бактериальную клетку, вызывающие её лизис, с последующим выходом частиц фага в окружающую среду [1].

В природе бактериофаги приспособились к различным условиям обитания: они являются неотъемлемыми спутниками бактерий, населяющих воду, почву, воздушную среду, живые организмы, в том числе и организм человека. В настоящее время бактериофаги обнаружены также у микроскопических грибов [2].

Широкое применение бактериофаги нашли в медицине для лечения и профилактики гнойно-септических и кишечных инфекций, а также для видовой идентификации бактерий.

Выпускаемые биологической промышленностью бактериофаги являются лечебно-профилактическими лекарственными средствами. Они содержат комплексы поликлональных вирулентных вирусов бактерий, вызывающих гибель соответствующих им видов бактерий за счет лизиса клетки бактерии. Лечебно-профилактические бактериофаги по своему составу подразделяются на: бактериофаги монокомпонентные – препараты, имеющие в составе вирулентные фаги против определенного рода или вида бактерий; бактериофаги комбинированные – лекарственные средства, содержащие несколько видов монокомпонентных бактериофагов [3-4].

Действие бактериофагов специфично – они способны к лизису только определенных микроорганизмов.

Направленность действия бактериофагов значительно превосходит таковую у антибиотиков и прочих препаратов. Их главной особенностью является отсутствие негативного воздействия на нормальную микрофлору организма. Кроме того, бактериофаги способны лизировать даже резистентные к антибиотикам бактериальные клетки, что особенно важно в настоящее время в связи с широким распространением антибиотикорезистентных штаммов бактерий [5-7].

Технология производства жидких бактериофагов включает следующие этапы: отбор штаммов, пригодных для производства фагов данного вида; приготовление маточных бактериофагов; получение жидкого бактериофага; проверка стерильности, безвредности и активности полученного препарата; выпуск готового продукта. Хранить бактериофаги следует в лиофилизированном виде в условиях температуры 0 °С [8].

Штаммы бактериофага, используемые в процессе производства должны обладать типичными морфологическими, биохимическими и серологическими свойствами.

В условиях производства маточными бактериофагами называются рабочие музейные штаммы. Их фонд подлежит ежегодному обновлению путем выделения новых штаммов, или пассажами имеющихся путем

культивирования на адаптированных к данным типам фага штаммам бактерий в жидких питательных средах. Одним из способов размножения маточных культур бактериофага является метод пассажей через организм лабораторных животных [9].

Получение бактериофагов в промышленных условиях осуществляется в реакторах, ёмкостью до 1000 л, в условиях аэрации.

Процесс производства: Реактор наполняется жидкой питательной средой (бульон Мартена, Хоттингера), которая подвергается стерилизации при температуре 110 °С в течение 40 минут. По завершению процесса стерилизации среда охлаждается до температуры 39 °С. После данных операций среда засеивается культурой штамма-хозяина, для получения 18-и часовой агаровой культуры бактерий. Полученная агаровая культура засеивается маточным (музейным) штаммом бактериофага (бактериофаг должен составлять не более 0,3 % от объёма питательной среды) [10].

Засеянная среда культивируется при температуре 37 °С в течение 6-18 часов. При размножении бактериофаги вызывают лизис бактериальной клетки. Наличие лизиса устанавливают по просветлению питательной среды. При наличии лизиса, по истечении времени культивирования в питательную среду добавляется консервант (хинозол (0,01 %), фенол (0,25 %)). Через 2 часа после добавления консерванта содержимое реактора подвергается фильтрации через асбестовые фильтры.

Готовый препарат (жидкий бактериофаг) представляет собой прозрачную жидкость со слабо-желтоватым оттенком или его отсутствием.

Не менее важным этапом производства бактериофага является проверка его безвредности – для этой цели используются лабораторные животные.

С диагностической целью препарат вводится трем мышам подкожно в количестве по 1 мл, или кролику в количестве 5 мл внутривенно. Животные подвергаются наблюдению в течение 4 суток. Безвредный препарат не должен оказать на животных негативного действия.

Вирулентность, или литическую активность, бактериофага определяют титрованием на плотных и жидких питательных средах. Одним из методов определения вирулентности является метод Аппельмана, который основан на реакции лизиса микробов соответствующим бактериофагом.

Технологический процесс производства сухих бактериофагов включает: Работу по отбору пригодных штаммов; производство маточного бактериофага и получение жидкого бактериофага; получение сухого бактериофага; контроль качества продукта; выпуск готового препарата.

Первые этапы производства полностью идентичны таковым при производстве жидкого бактериофага. После этого проводят: концентрацию

фага; высушивание фага; таблетирование фага; процесс завершает нанесение покрытия, защищающего фаг от воздействия кислот.

Контроль качества готового продукта включает проверку на стерильность, наличие постоянных микроорганизмов, безвредность, активность, влажность, устойчивость к желудочному соку [11].

Фасовка готового сухого препарата осуществляется в соответствии с правилами выпуска таблетированных лекарственных форм, этикируется и упаковывается.

Лечебно-профилактические бактериофаги используют для перорального, наружного, местного, ректального применения, интраназального и конъюнктивального введения, введения в дренированные полости.

Помимо таблетированной формы, бактериофаги для лечебно-профилактического применения могут также выпускаться в виде мазей, гелей, линиментов, растворов, суппозиториях.

Список литературы

[1] Рябцева С.А. Микробиология молока и молочных продуктов : учебное пособие для вузов. / С.А. Рябцева, В.И. Ганина, Н.М. Панова. // 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. 192 с.

[2] Госманов Р.Г. Ветеринарная вирусология : учебник для вузов / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. // 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. 500 с.

[3] Карпова М.Р. Методы микробиологического контроля лекарственных средств : учебное пособие / М.Р. Карпова, Л.С. Муштоватова, О.П. Бочкарева [и др.] ; под ред. Л.С. Муштоватой. – Томск : СибГМУ, 2017. 249 с.

[4] Панова Н.М. Биотехнологические основы сыроделия : учебное пособие / Н.М. Панова. – Ставрополь : СКФУ, 2016. 160 с.

[5] Горковенко Н.Е. Мониторинг антибиотикорезистентности энтеробактерий. / Н.Е. Горковенко, Ю.А. Макаров // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. № 137. 197-206 с.

[6] Горковенко Н.Е. Использование факторов персистенции бактерий в оценке микробиологического качества воды / Н.Е. Горковенко // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, 2006. № 4. 47-49 с.

[7] Макаров Ю.А. Микробиологическая оценка природных водоемов Зейско-Буреинской равнины. / Ю.А. Макаров, Н.Е. Горковенко, О.С. Пономарева. // Дальневосточный аграрный вестник. – 2008. № 1 (5). 40-44 с.

[8] Ермаков В.В. Биотехнология: практикум : учебное пособие / В.В. Ермаков, О.О. Датченко, Н.С. Титов. – Самара : СамГАУ, 2020. 178 с.

[9] Перетрухина А.Т. Санитарная вирусология водных экосистем : учебное пособие / А.Т. Перетрухина Е.И. Блинова, Е.С. Луценко. – Мурманск : МГТУ, 2014. 200 с.

[10] Васильев Д.А. Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных инфекций в сельскохозяйственной ветеринарии : монография / Д.А. Васильев Н.А. Феоктистова, А.В. Мастиленко, Е.В. Сульдина. – Ульяновск : УлГАУ имени П. А. Столыпина, 2019. 1309 с.

[11] Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и микология : учебник / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. // 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. 624 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ryabtseva S.A. Microbiology of milk and dairy products: textbook for universities. / S.A. Ryabtseva, V.I. Ganina, N.M. Panov. // 4th, erased. – St. Petersburg: Lan, 2021. 192 p.

[2] Gosmanov R.G. Veterinary virology: a textbook for universities / R.G. Gosmanov, N.M. Kolychev, V.I. Pleshakov. // 7th ed., erased. – St. Petersburg: Lan, 2021. 500 p.

[3] Karpova M.R. Methods of microbiological control of medicines: study guide / M.R. Karpova, L.S. Mushtovatova, O.P. Bochkareva [and others]; ed. L.S. Mushtovatova. – Tomsk: SibGMU, 2017. 249 p.

[4] Panova N.M. Biotechnological foundations of cheese making: textbook / N.M. Panov. – Stavropol: NCFU, 2016. 160 p.

[5] Gorkovenko N.E. Monitoring of antibiotic resistance of enterobacteria. / NOT. Gorkovenko, Yu.A. Makarov // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. – 2018. No. 137. 197-206 p.

[6] Gorkovenko N.E. The use of bacteria persistence factors in assessing the microbiological quality of water / N.E. Gorkovenko // Reports of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2006. No. 4. 47-49 p.

[7] Makarov Yu.A. Microbiological assessment of natural water bodies of the Zeya-Bureya Plain. / Yu.A. Makarov, N.E. Gorkovenko, O.S. Ponomarev. // Far Eastern Agrarian Bulletin. – 2008. No. 1 (5). 40-44 p.

[8] Ermakov V.V. Biotechnology: workshop: textbook / V.V. Ermakov, O.O. Datchenko, N.S. Titov. – Samara: SamGAU, 2020. 178 p.

[9] Peretrukhina A.T. Sanitary virology of aquatic ecosystems: textbook / A.T. Peretrukhina E.I. Blinova, E.S. Lutsenko. – Murmansk: MSTU, 2014. 200 p.

[10] Vasiliev D.A. Genomics and biology of candidate bacteriophages for the treatment of enterobacterial infections in agricultural veterinary medicine:

monograph / D.A. Vasilevna. Feoktistova, A.V. Mastilenko, E.V. Suldina. – Ulyanovsk: UIGAU named after P. A. Stolypin, 2019. 1309 p.

[11] Kolychev N.M. Veterinary microbiology and mycology: textbook / N.M. Kolychev, R.G. Gosmanov. // 3rd ed., erased. – St. Petersburg: Lan, 2019. 624 p.

© Д.О. Алферов, О.Е. Цветков, Н.Е. Горковенко, 2022

Поступила в редакцию 25.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Алферов Д.О., Цветков О.Е., Горковенко Н.Е. Технология приготовления бактериофагов // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 17-22. URL: <https://ip-journal.ru/>